

Соціальний працівник повинен так організувати роботу, щоб клієнт йому допомагав у економічно-політичній, соціальній активності. Стан клієнта динамічно змінюється і тому соціальний працівник повинен допомагати йому стати суб'єктом діяльності. Клієнти у роботі з соціальним працівником повинні бути партнерами, а тому потрібно розвивати самостійність. Будь-хто може стати клієнтом соціального працівника при певних обставинах і тому кожна людина з першої хвилини роботи повинна бути зосереджена на подолання своїх проблем разом з фахівцем.

DOI: 10.5281/zenodo.5905708

Каптан Н. В.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Характерною ознакою сучасної системи освіти є зміна поглядів на навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, а пріоритетним напрямом державної освітньої політики – розвиток інклюзивної освіти.

Досвід розвинених країн засвідчив, що вирішальним напрямом освіти та виховання дітей з особливими освітніми потребами є створення інклюзивного освітнього середовища, що задовольняє індивідуальні освітні потреби всіх дітей, незалежно від їхніх інтелектуальних, соціальних, емоційних чи інших особливостей, і повинно створюватися як для дітей-інвалідів, так і для обдарованих дітей, безпритульних, дітей з віддалених районів, що відносяться до мовних, етнічних чи культурних меншин, а також для дітей, які перебувають у несприятливому становищі або маргінальних груп населення (Рассказова О., 2012).

Під поняттям «середовище» науковці розуміють безпосереднє оточення особистості, сукупність різних умов її життєдіяльності, міжособистісні відносини й контакти з іншими людьми, реальне оточення в умовах якого відбувається розвиток

людини. Такий підхід до тлумачення середовища як до соціальної категорії доводить, що саме воно сприяє особистісному розвитку дитини, забезпечуючи взаємодію цілеспрямованого навчання та виховання (Колупаєва А., Савчук Л., 2011).

У великому тлумачному словнику сучасної української мови дається трактування терміну «середовище», як сукупність природних умов, у яких відбувається життєдіяльність якого-небудь організму (Бусел В., 2005).

У тлумачному словнику дається таке пояснення поняттю «середовище» – оточення, сукупність природних і соціально-побутових умов, а також сукупність людей, пов'язаних спільністю цих умов, в яких протікає діяльність людського суспільства, організмів (Калашник В., 2009). Таким чином, «середовище» є зовнішнім простором, що оточує об'єкт дослідження, має системно організовані складові та створює умови для існування його у просторі, вступаючи з ним у взаємодію.

Доречним є і аналіз середовища з точки зору освіти, адже чим більше особистість використовує можливості середовища, тим краще відбувається її вільний і активний саморозвиток. Крім того, у контексті проблем інклюзії, поняття «середовище» набуває особливого забарвлення й актуальності.

Залучення дитини з особливими освітніми потребами до навчального середовища закладів загальної середньої освіти висуває нові вимоги до організації процесу навчання: технологічні, матеріально-технічні, організаційні, соціально-психологічні, моральні, навчально-методичні та інші. Для кращого розуміння якісних характеристик і структурних компонентів, які обов'язково повинні мати місце у середовищі навчання та соціалізації дітей з особливими потребами, звернемося до поняття «освітнє середовище».

У педагогіці під терміном «освітнє середовище» розуміють сукупність умов, що впливають на формування й функціонування особистості в суспільстві, на її предметно-просторове оточення, здібності, потреби, інтереси та свідомість (Сластенин В., 1994).

Т. Єжова трактує освітнє середовище як середовище, в якому діти можуть взаємодіяти, спілкуватися і розвиватися відповідно до своїх можливостей (Єжова Т., 2011).

Дослідниця Г. Задіранова характеризує освітнє середовище як систему різнопланових соціальних контактів і конструктивної співпраці учасників навчально-виховного процесу з динамічним розвитком його компонентів для забезпечення якісної освіти та соціалізації дітей і молоді з обмеженими фізичними потребами (Задіранова Г., 2011).

На думку вченої І. Калініченко освітнє середовище – це середовище, де всіучні, незалежно від своїх освітніх потреб, здатні вчитися ефективніше, підвищувати свою соціальну компетентність, удосконалювати комунікативні навички, а також відчувати себе частиною загального співтовариства (Калініченко І., 2012).

Характеризуючи роль і значення середовища в процесі соціалізації особистості Т. Менг зазначає, що освітнє середовище – це «багатомірне соціально-педагогічне явище, пов'язане в єдине ціле різними комунікативними механізмами, яке має ситуативний вплив на розвиток ціннісних орієнтацій особистості, відносин і способів поведінки, що актуалізуються в процесах освоєння, споживання й поширення соціокультурних цінностей» (Менг Т., 2000).

Категорія «освітнє середовище» пов'язує розуміння освіти як сферу соціального буття а середовище, як чинник освіти (Сунцова А., 2013).

Вітчизняні науковці до поняття «освітнє середовище» зараховують і освітнє середовище соціокультурних інститутів, закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти, установ післядипломної освіти тощо. Учені вважають, що освітнє середовище здатне забезпечувати комплекс можливостей для саморозвитку всіх суб'єктів освітнього процесу. Видатним вітчизняним дослідником який вивчав освітнє середовище був Я. Корчак. Вченим було визначено такі основні типи освітнього середовища: догматичне освітнє середовище (сприяє розвитку пасивності та залежності дитини); кар'єрне освітнє середовище (сприяє розвитку активності та залежності дитини); безтурботне освітнє середовище (сприяє

вільному розвитку та зумовлює пасивну життєву позицію дитини); творче освітнє середовище (сприяє вільному розвитку активної дитини) (Литвинова Г., 2014).

В. Левін виділяє такі компоненти освітнього середовища:

– соціальний – забезпечує навантаження із забезпечення можливостей задоволення і розвитку потреб суб'єктів освітнього процесу у відчутті безпеки, в збереженні та поліпшенні самооцінки, у визнанні з боку суспільства і в самоактуалізації;

– просторово-предметний – основний принцип організації просторової структури освітнього середовища, що включає гетерогенність і складність середовища, пов'язаність різних функціональних зон, гнучкість і керованість середовища як носія символічного спілкування;

– психолого-педагогічний – становить педагогічне забезпечення розвивальних можливостей, який є оптимальною організацією системи зв'язків між елементами освітнього середовища (Макар Л., 2013).

Натомість А. Кух вказує, що освітнє середовище структурно охоплює три взаємопов'язані компоненти:

1) суб'єктно-ресурсний. Даний компонент визначає суб'єктів освітнього середовища (учні, науково-педагогічні працівники) і умови здійснення їх суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Передбачає взаємопов'язану цілеспрямовану діяльність як науково-педагогічного працівника, так і учня;

2) матеріально-технічний. Відповідає за забезпеченість освітнього середовища відповідним стандартним обладнанням. Також передбачає наявність у регіоні певної інноваційної інфраструктури, до якої належать заклади освіти та науково-методичні установи, бібліотеки, інформаційні центри, організації, що в межах певної території спроможні надати допомогу закладу освіти в реалізації інноваційних проектів.

3) ідейно-технологічний – визначає нормативні методики і технології досягнення прогнозованих результатів в освіті. Зазначений напрям пов'язано як із технологіями нововведень в освітній простір, так і з конкретними технологіями реалізації цих нововведень. Вони виконують такі головні функції: вдосконалювальну (модернізовувану), модифіковану,

раціоналізовану традиційний педагогічний процес, трансформувальну (радикально змінювальну традиційний процес), а також комплексну, або комбінаторну, що виконує сполучення елементів як традиційного, так і інноваційного педагогічного процесу.

Таким чином, технологізація освітнього процесу має на меті вдосконалення традиційного педагогічного процесу за допомогою застосування системи дій, операцій або процедур, що ґрунтуються на нових досягненнях науки і гарантують досягнення більш високого рівня навченості й вихованості (Кух А., 2008).

Виокремлення структурних компонентів освітнього середовища пропонує С. Литвинова. Вона виділяє:

- фізичне оточення (приміщення закладу загальної середньої освіти, розмір та просторова структура приміщень (класів), умови для розміщення учнів, меблі, тощо);

- людський фактор (наповнюваність класів, особливості учнів, успішність, якість підготовки педагогів);

- програму навчання (новаторський характер змісту програмнавчання, технології навчання, стиль і методи навчання, форми навчальної діяльності, характер контролю) (Литвинова С., 2014).

Дослідження освітнього середовища під кутом інклюзії дає підстави розглядати його як певну технологію інклюзивного навчання. Отже, погоджуючись з думкою І. Малишевської (Малишевська І., 2016), вважаємо, що інклюзивне освітнє середовище має ґрунтуватися на загальних принципах інклюзії, враховувати об'єктивні, суб'єктивні чинники ефективного розвитку в межах відкритої соціально-педагогічної системи, слідувати чіткій меті, реалізованій змістом інклюзивного навчання, впроваджувати інноваційну методику і засоби для організації навчально-виховного процесу в умовах інклюзії.